

ONLAYN KLASSIFIKATORLAR

Boysunova Husniya Ergash qizi

TATU Elektron kutubxona va arxivlash yonalishi 2-bosqich talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada axborot kutubxonalarning klassifikatsiyalash jarayonini osonlashtirish va ish samaradorligini oshirish yo'llari ochib berilgan bo'lib, dunyo bo'ylab o'z ish faoliyatini olib borayotgan va foydalanuvchilarga bir qancha imkoniyatlar yaratayotgan kutubxonalar onlayn klassifikatorlari haqida ma'lumot berilgan.*

***Kalit so'z:** Big Data, Intelligence, WebDewey, Melvil Deviy, "Triumpf", ClassInform, texnologiya, "database"*

***Annotation:** This article explains ways to simplify the process of classifying information libraries and increase work efficiency, and provides information on online classifiers of libraries that operate around the world and create a number of opportunities for users.*

***Keywords:** Big Data, Intelligence, WebDewey, Melville Devi, Triumph, ClassInform, Technology, Database*

Hozirgi kunda texnika asridan virtuallashuv asriga o'tayotganimiz bizni har bir sohada faol va izlanuvchan bo'lishimizni, shu o'rinda eng so'nggi texnologiyalar va dasturlardan boxabar bo'lishimizni talab qiladi. Kutubxonalarda ham innovatsion g'oyalarni tadbiiq etish, rivojlangan davlatlar tajribasidan foydalanish dolzarb masalalardandir. Rivojlangan davlatlar kutubxonalari, hozirgi kunda, Big Data (katta ma'lumotlar bazasi), Artificial Intelligence (sun'iy intellekt), blokcheyn texnologiyalari (Blockchain technology), Internet va RFID texnologiyalaridan foydalanish o'zlarining rivojlanish yo'lidagi zarurlari deb hisoblamogda. Shu bilan

birga nafaqat yurtimizda balki ko'plab xorij kutubxonalarida ham tasniflash jarayonini avtomatlashtirish va klassifikatsiya orqali qidiruv tizimini yanada osonlashtirish muhim bo'lib bormoqda. Quyida jahonda onlayn tasniflash orqali o'z resurslariga tavsif berayotgan bir nechta kutubxonalar va nashriyotlar bilan tanishamiz

Elektron tasniflash hozirgi kunda xorij kutubxonalarida keng qo'llanilib kelmoqda. Jumladan WorldCat mavjud jahondagi eng yirik korporativ kataloglashtirish onlayn markazi – OCLC ham o'z onlayn klassifikatorini Melvil Deviy tasniflash tizimi asosida foydalanuvchilarga taqdim etib kelmoqda.

WebDewey klassifikatori

– kutubxona to'plamini tartibga solish uchun eng to'g'ri va oson vosita hisoblanadi. WebDewey bu Dewey Decimal

Classification (DDC) tizimining elektron versiyasidir. Bu barcha nashr etilgan raqamlar, shuningdek, Dyui tahririyat siyosati qo'mitasi (EPC) tomonidan tasdiqlangan boshqa resurslar va yangi atamalarning to'liq ifodasidir. U dunyodagi eng keng tarqalgan kutubxona tasnifi tizimining kuchini ularning to'plamlarini samarali tashkil qilish uchun metama'lumotlar menejerlari qo'liga beradi. [1]

WebDewey onlayn klassifikatoridan foydalanish tartibi va qulayliklari

1. WebDewey

elektron tasniflash tizimi interfeysi 5 asosiy qismga bo'lingan bo'lib, bular:

kengaytirilgan qidiruv, fikr mulohazalar uchun rukn, onlayn klassifikatsiya

qilish uchun qidiruv tizimi, asosiy sinflar va jadvallar hamda Dewey xizmatlari.[1]

2. Asosiy qidiruv rukniga misol tariqasida “database” so’zini kiritsak, database ga tegishli Melvil Deviy klassifikatsiyasi asosida tasniflangan raqamlar va

ularning mazmuni kelib chiqadi. [1]

3. Misol uchun Axborot qidiruviga oid tasnifni qidirsak unga tegishli bo’lgan barcha sohalar ekranda paydo bo’ladi. Va bu orqali biz yanayam chuqurroq tasnif ichiga kirib borishimiz mumkin, bu orqali esa resurs uchun eng muqobil tasnif raqamiga ega bo’lamiz.
4. Keyingi qism “Notes”, agar siz o’ziz uchun muqobil klassifikatsiya raqamini topa olmasangiz, to’g’ridan tog’ri instruktorga murojaat qoldirishingiz mumkin bo’ladi.
5. WebDewey klassifikatori yana qulay tomoni shundaki siz ko’p foydalanadigan sohalar uchun tasnif berish oynasini asosiy interfeysga joylashingiz mumkin.
6. Tasniflash jarayonida siz o’z bibliografik tavsifingizni yaratib uni OPAC da saqlashingiz va gipermurojaat uchun linkini ham qoldirishingiz mumkin.
7. Bu onlayn klassifikator asosiy qulayligi siz hoqlagan vaqtingizda hoqlagan bo’limingizga sayohat qilishingizning o’zi kutubxonachi uchun vaqt tejashning eng zo’r imkoniyatidir.
8. Kutubxonachi uchun yana shunday qulaylik yaratadiki, agar siz so’z mazmunini bilmasangiz, uni quyidagicha kiritishingiz va izlashingiz mumkin. Yakunida esa siz to’liq ma’lumotga ega bo’lasiz.

1. TRIUMF onlayn UDC klassifikatori

"Triumf" - kitoblar nashriyoti hisoblanadi. Triumph Publishing - kitob chiqarishni maqsad qiladi, kitob nashr qiladi va chop etadi. Bu nashriyot 20 yildan beri kitob bozorida ishlaydi. Minglab asarlar nashr etgan. Va hozirgi kungacha kitob yaratilmagan mavzu yo'q, jumladan:[2]

- ✓ nasr va she'riyat;
- ✓ darsliklar va monografiyalar;
- ✓ pravoslavlik va tarix;
- ✓ bolalar hikoyalari va she'rlari;
- ✓ o'yinlar;

TRIUMF nashriyot uyi:

- nashrga berilgan ISBN raqamiga ega bo'lgan 16 nusxadagi qog'oz kitoblarni Rossiya Kitob Palatasiga (RKP) taqdim etadi;
- RCP kitoblarni eng yirik kutubxonalarga yuboradi;
- nashr davlat reyestrlarida saqlanadi;
- kitob davlat kutubxonalarida abadiy saqlanadi.

Nashriyot xizmatlari ro'yxatiga quyidagilar kiradi:

- ❖ qo'lyozmalarni qayta ishlash;
- ❖ ISBN, LBC, UDC, mualliflik huquqini tayinlash;
- ❖ to'liq rangli chop etish;
- ❖ tirajni belgilangan manzilga yetkazib berish.

Yuqoridagi xizmatlar ro'yxatidan biz kitobga beriladigan UDC qay tarzda TRIUMF nashriyoti saytida amalga oshirilishini chuqurroq o'rganamiz. Bunda bizga 3 ta belgi yaqindan yordam beradi:

	UDC jadvalining oldingi darajasiga o'tishni anglatadi
	UDC jadvalining kod bo'limini anglatadi
	UDC jadvalidagi oxirgi darajasini anglatadi

Misol uchun: UDC ning 8-bo'limi lingvistikani tanlasak

Код УДК	Описание	Код УДК	Описание
0	Наука и знание. Организация. Информационная документация. Библиотечное дело	8	Язык. Языкознание. Лингвистика
1	Философия. Психология	80	Общие вопросы лингвистики, языкознания
2	Религия. Богословие	801	Просодия. Стихосложение. Всеобщее
3	Общественные науки. Статистика. Государство. Военное дело. Социология. Фольклор	801.6	Стихосложение: размер, ритм, метр
5	Математика и естественные науки	801.67	Виды строф
6	Прикладные науки. Медицина. Технические науки	801.671	Строфа и антистрофа и т.п.
7	Искусство. Развлечения. Зрелища	801.672	Классические строфы: сафиче
8	Язык. Языкознание. Лингвистика	801.673	Германское стихосложение
9	География. Биографии. История	801.675	Романское стихосложение
		801.676	Славянское стихосложение. Старославянское
		801.677	Восточное стихосложение
		801.678	Стихосложение других народов
		801.679	Стихи, различающиеся по числу строк

Quyidagicha natijalarga ega bo'lamiz: bunda 8, 80, 801 kabi bo'limlar klassifikatsiya oldingi darajasini anglatadi, 801.671 va 801.676 kabi raqamlar UDC jadvalining oxirgi darajasini anglatadi.[2]

2. ClassInform Onlayn klassifikatori

ClassInform klassifikatorlari va ma'lumotnomalari portali rus va xalqaro tasniflagichlar va ma'lumotnomalarda mavjud bo'lgan ma'lumotlarni saralash va qulay shaklda olish uchun mo'ljallangan. Foydalanuvchilarning qulayligi uchun har bir bo'limda ma'lum bir tasniflagich yoki ma'lumotnoma uchun to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlar bazasidan qidirish funksiyasi mavjud. Agar ma'lum bir bo'limda qidiruv kerakli natijani topmasa, menyudan butun saytni qidirish sahifasiga o'tishi mumkin. Ko'pgina klassifikatorlarning sarlavha sahifasida klassifikatorga oxirgi rasmiy o'zgartirish kiritilgan sanani ko'rsatgan holda oxirgi qayta ko'rib chiqish sanasi ko'rsatilgan. Barcha tasniflagichlar va ma'lumotnomalar yangilanadi.[3]

Bu boshqa klassifikatorlardan tubdan farq qilgan holda, nafaqat kutubxona resursni tasniflaydi balki Rossiya bo'ylab barcha sohalarni tasniflash imkonini ham beradi. ClassInform klassifikatori ikki muhim qismga bo'linadi:

Butunrossiya tasniflagichlari	Xalqaro tasniflagichlar
Ushbu bo'limda butun Rossiya tasniflagichlari mavjud. Ular haqida	Bu qismga Universal o'nlik klassifikator (UDC), Kasalliklarning

batafsil ma'lumot har bir klassifikatorning bo'limida keltirilgan.		xalqaro tasnifi (ICD-10) va Dori vositalarining tasnifi (ATC) kiradi.	
ВРИ 3У	yerdan ruxsat etilgan foydalanish turlari klassifikatsiyasi	УДК	Universal o'nlik klassifikatsiyasi
КОСГУ	davlat boshqaruvi sektori operatsiyalari klassifikatori	МКБ-10	Kasalliklarning xalqaro tasnifi
ФККО	chiqindilarni tasniflash katalogi	АТХ	Dori vositalarining anatomik terapevtik kimyoviy tasnifi

Ko'rib turganingizdek, klassifikatsiya nafaqat kutubxona balki barcha soha resurslarini to'g'ri tasniflash uchun, ulardan foydalanish jarayoni osonlashtirish uchun, qidiruv jarayoni tezlashtirish uchun ishlatiladi. Yuqoridagi klassifikatsiyalardan biz UDC ni ishlatib sinab ko'ramiz:

Поиск кода УДК

Новый поиск

Результаты поиска по запросу "26" (открываются в новом окне):

- 026 Отраслевые и специальные библиотеки
- 2-526 Предметы в богослужении. Утварь и убранство
- 26 Иудаизм
- 261 Религия библейского периода. Древний иудаизм. Религия Ветхого Завета
- 262 Иудаизм ашкенази
- 264 Иудаизм сефардов
- 265 Ортодоксальный иудаизм
- 266 Прогрессивный иудаизм
- 267 Современные течения, возникшие из иудаизма
- 326 Рабство

Rasmda ko'rsatilganidik qidiruv qismiga UDC raqami yoziladi va o'zingiz uchun kerakli bo'lgan resurs kalit so'zlari orqali muqobil UDC raqam tanlab olinadi. Misol uchun: 26 raqami kiritilganda yuqoridagicha natijaga erishildi.[3]

Xulosa o'rnida shuni aytishim mumkinki, hozirgi kunda jahon tajribasini o'rganish va uni hayotimizda tadbiq etish, bir muncha ish faoliyatidagi muammolarda yengilroq yechim topish imkonini bermoqda. Shu sababdan, elektron

tasniflash tizimlarini chuqurroq o'rganishni istasak albatta jahon tajribasiga tayanishimiz lozim. Jahonda elektron-onlayn tasniflash samarali yo'lga qo'yilganligi va foydalanuvchilarga ko'plab imkoniyatlar yaratganligi muvaffaqiyatli tajriba bo'lganligi bois, O'zbekiston kutubxonlarida ham bu tizimni yo'lga qo'yish texnologiyasini yaratish zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://www.oclc.org/en/dewey/webdewey.html>
2. <https://www.triumph.ru/html/izdatelskie-servisy.html>
3. <https://classinform.ru/>